

TOSHKENT VILOYATI TABIIY-IQLIM SHAROITLARI

Iksanova Farida Rashidovna -talaba
Ilmiy rahbar- **G‘ulamova Zilola Sattarovna**,
PhD, katta o‘qituvchi, Toshkent davlat agrar universiteti.

z.gulamova81@mail.ru

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иксанова Фарида Рашидовна– студент
Научный руководитель – **Гулямова Зилола Саттаровна**,
PhD, старший преподаватель, Ташкентский государственный аграрный университет

z.gulamova81@mail.ru

NATURAL AND CLIMATIC CONDITIONS OF THE TASHKENT REGION

Iksanova Farida Rashidovna –student
Scientific supervisor – **Gulamova Zilola Sattarovna**,
PhD, Senior Lecturer, Tashkent State Agrarian University

z.gulamova81@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada Toshkent viloyati hududi haqida qisqacha geografik tavsif berish, viloyatda tarqalgan tuproqlarning holati va ularni o‘rganishga iqlimning ta‘siriga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: gumus, gidromorf tuproqlar, tekislik, eroziyalansh darajasi, tipik bo‘z tuproq, efemer, qatlam

Аннотация: Целью статьи является краткая географическая характеристика территории Ташкентской области, состояние почв, распространенных в регионе, и влияние климата на их изучение.

Ключевые слова: гумус, гидроморфные почвы, равнина, степень эродированности, сероземы типичные, эфемериды, слой.

Abstract: The purpose of the article is a brief geographical description of the territory of Tashkent region, the state of soils common in the region, and the influence of climate on their study.

Keywords: humus, hydromorphic soils, plain, degree of erosion, typical sierozems, ephemerides, layer.

Toshkent viloyati respublikamizda o‘zining iqtisodiy va demografik salohiyatiga ko‘ra, alohida ajralib turadi. U ma‘muriy jihatdan birinchilar qatorida 1938-yil 15-yanvarda tashkil topgan. U uchta qo‘shni respublika bilan chegaradosh: shimolda Qozog‘iston, sharqda Qirg‘iziston, janubi-sharqda Tojikiston Respublikalari bilan tutashgan. Respublikamiz doirasida esa, sharqdan Namangan viloyati, janubiy-g‘arbdan Sirdaryo viloyati bilan chegaradosh. Ushbu viloyotning umumiy

maydoni (Toshkent shahridan tashqari) 15,3 ming kv.kilometr bo‘lib, u mamlakatimiz hududining 3,4 foizini tashkil etadi. Bugungi kunda bu viloyat muhim ma‘naviy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy o‘ringa ega. Bu viloyatda 2726,1 ming kishi yoki O‘zbekiston aholisining 8,9 foizi istiqomat qiladi. Mintaqaning aholisi nisbiy ko‘rsatkichlarda, uning egallagan maydonidan ko‘p.

Toshkent viloyati o‘ziga xos tabiiy, iqtisodiy va siyosiy geografik o‘ringa ega. Tabiiy

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

geografik nuqtai nazardan ham Toshkent viloyati ancha murakkab tuzilishga ega. Uning shimoliy, shimoli-sharqiy va janubi-sharqiy qismlari tog‘ va tog‘oldi hududlaridan iborat. Bu erda G‘arbiy Tyanshanga qarashli Ugom, Piskom va Chotqol tog‘ tizmalari, janubi-sharqda Qurama tog‘ tizmasi joylashgan. Eng baland joylar viloyatning chekka shimoli-sharqida bo‘lib, ularning balandligi dengiz sathidan 4395-4400 metrga etadi (Talas Olatovi tizmasi). Piskom tizmasidagi Beshtor cho‘qqisining balandligi 4299 metr. Umuman olganda, viloyat yer usti tuzilishi shimoli-sharqdan janubiy-g‘arb yo‘nalishida pasayib boradi. Toshkent atrofida gipsometrik ko‘rsatkich taxminan 600 metr atrofida, janub va g‘arbiy tumanlarda esa, balandlik 300 metrdan ozroq. Viloyatning bunday murakkab yer usti tuzilishi, geografiyaviy xususiyati, o‘z navbatida, uning mineral xom ashyo va agroiklim sharoitlarini ham belgilab beradi.

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar tog‘ oldi tekisliklarning past-baland qir-adirlar tizma qatorlari quduqlarida, shuningdek, prolyuvial-delyuvial lyossimon, kam qolatlarda skeletli-talqontuproq yotqiziqdagi Chirchiq, Ohangaron, Angren va Gedjegin daryolarining yuqori qismlarida tarqalgan. Mexanik tarkibiga ko‘ra, asosan og‘ir va o‘rta qumochlardan, ayrim joylarda shag‘alli aralashmalardan iborat. Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlari kesimi (profili)ning ustki qatlami, qatlam qalinligi 0.5-1 metrga teng bo‘lgan agroirrigasiya qatlamlardan shakllangan. Ular qatlamlarda bir xil tuzilishga ega ekanligi, ustki qumochli qatlam yer qazuvchi hashoratlar bilan qayta ishlanganligi, yuqori suv o‘tkazuvchanligi, shuningdek, yuqori biologik faolligi bilan ajralib turadi. Daryo terrasalaridagi tuproqlar ba‘zan 0.5-1.0 metr chuqurlikdan shag‘al bilan qoplangan. Bu tuproqlardagi gumus miqdori shakllanish sharoitlari suvlarning davri va yuvilish darajasiga bog‘liq holda 0.6 dan 1.7 foizgacha bo‘lgan miqdorda tebranib turadi. Azot miqdori 0.08-0.13 foiz atrofida kuzatiladi.

Pastki qatlamlarga qarab gumus miqdori 0.14-1.2 gacha kamayib boradi. Uglarodning azotga bo‘lgan nisbati kichik-6-8. Tuproqdagi yalpi fosfor miqdori 0.14-0.17, kaliy-1.3-2.4 foizni tashkil qiladi. Tuproqlarning haydalma qatlami kuchsiz karbonatlashgan (3.5-4.5 foiz CO₂), quyi qatlamlarda uning miqdori 19-24 foizgacha oshadi va ular psevdomiseliya konkresiya va jelvachki (g‘urra)lar ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Sug‘orishlar tuzlarining erishiga va pastki qatlamlardan yuqori qatlamlarga ko‘tarilishiga imkon yaratadi. Tulroqlarning bir qismi kuchsiz sho‘rlanishga uchragan. Bu yerlarda ko‘proq kuchsiz va o‘rtacha darajada irrigasiya eroziyasiga uchragan tuproqlar kuzatiladi. Sindirish sig‘imi 100 g. tuproqda 10-12 mg-ekv.ni tashkil etadi, singdirilgan asoslar tarkibida kalsiy etakchi o‘rinni egallaydi (81-84 foiz). Singdirilgan magniy miqdori ba‘zan 11-15 foizgacha etadi.

O‘zPITI ma‘lumotlari va tavsiyalariga ko‘ra, ushbu hududdagi og‘ir tuproq sharoitlarida grunt suvlari sathini 1,5-1,8 metrdan ushlab turish mahsadga muvofikdir. O‘rtachirchiq tumani subtropik tog‘oldi yarim cho‘l zonasi, tilik bo‘z tuproqlar mintaqasining lyossimon, prolyuvial, allyuvial yotqiziqdardan tashkil topgan tog‘ osti qiya tekisliklari va Chirchiq daryosi qayir usti terrasasi geomorfologik tumanlarida tarqalgan va quyidagi genetik guruhlardan iborat.

1. Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar.
2. Sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar.
3. Sug‘oriladigan o‘tloqi guproqlar.
4. Sug‘oriladigan o‘tloqi-botqoq tuproqlar.

Tumandagi tog‘oldi qiya tekisliklarida lyossimon yotqiziqdardan tashkil topgan tupik bo‘z tuproqlar tarqalgan. Bu tuproqlarda grunt suvlari 5 metr chuqurlikda bo‘lib, tuproq hosil bo‘lish jarayonida ishtirok etmaydi. Hidrogeologik sharoitlarga qarab sizot suvlarning rejimi, minerallanishi tuproqlarning tuz rejimlari keskin farq qiladi. Shuningdek, gidromorf tuproqlar orasida ularning namlanish sharoitiga qarab allyuvial rejimdagi va soz

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

rejimli tuproqlar ajraladi. Allyuvial rejim daryo vodiylarida sizot suvlari barqaror bo‘lmagan sharoitda yuzaga keladi. Soz rejimi tog‘oldi va yoyilmalarda tog‘lardan sizot oqayotgan bosimli sizot suvlarining barqaror bo‘lgan sharoitda hosil bo‘ladi. Har ikkala rejimda ham o‘tloq, botqoq-o‘tloqtuproqlar va sho‘rxoklar hosil bo‘ladi.

Yer osti suvlari yaxshi oqib ketadigan sharoitda sizot suvlari odatda kam minerallashgan bo‘lib, bo‘z tuproqlarning yuqori zonalar uchun va tog‘li viloyatlarga xosdir. Odatda bunday sharoitda sho‘rlanmagan gidromorf tuproqlar hosil bo‘ladi. Yer osti suvlari kam oqib ketadigan joylarda sizot suvlarining minerallashuvi yuqori bo‘lganligi sababli cho‘l zonasidagi va qisman bo‘z tuproqlarning quyi zonalaridagi gidromorf tuproqlar turli darajada sho‘rlangan.

Sug‘orib dehqonchilik qilinadigan maydonlarda, sug‘orish suvlari ta‘sirida yer osti sizot suvlarining qayta ko‘tarilishi va kamayib ketishi ro‘y beradigan sharoitda avtomorf tuproqlardan gidromorf tuproqlar ham hosil bo‘ladi. Bunda bo‘z tuproqlarning o‘tloq tulroqlarga o‘tishi ancha uzoq vaqt kerak bo‘ladi. Yer osti suvlari pasaygan sharoitda gidromorf tuproqlar bo‘z-o‘tloqi tuprohlarga aylanadi. Bu ham uzoq davom etmagan jarayon bo‘lib, gidromorf tuproqlarga o‘tuvchi tuproqlar jumlasiga kiradi.

Bu hududning iqlim sharoiti o‘ziga xos bo‘lib, tekislik qismidan tog‘ mintaqalari tomon havoning harorati pasayib boradi, atmosfera yog‘in miqdorlari esa aksincha ko‘payadi. Toshkent viloyati tuproqlari granulometrik tarkibga ko‘ra o‘rta soz bo‘lib, lyoss fraksiyasi 50,2% gacha, qum fraksiyasining miqdori 10,8%, fizikaviy loy 45,1% ni tashkil etdi. Tuproq qatlamini asosan sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar tashkil etadi.

Harorat o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi uchun eng zarur omillardan biri hisoblanadi. Har bir o‘simlik turi uchun minimal, optimal va maksimal harorat mavjud bo‘lgan holdagina

o‘simliklar o‘sadi, rivojlanadi va ularda normal fiziologik jarayonlar amalga oshadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, harorat o‘simliklar hayotida, ularning geografik tarqalishida, tipining tashkil topishida muhim ekologik omil hisoblanadi.

Toshkent viloyatining iqlim sharoiti o‘ziga xos bo‘lib, tekislik qismidan tog‘ mintaqalari tomon havoning harorati pasayib boradi, atmosfera yog‘in miqdorlari esa aksincha ko‘payadi. Tekislik va adir mintaqalarida qish oylar isobining harorati turg‘unsizdir, ular yillar bo‘yicha o‘zgarib turadi.

Mazkur hududning iqlimini tavsiflashda “Toshkent” meteorologik stansiyasining ma‘lumotlaridan foydalandik. Ularga ko‘ra, mazkur hududning iqlimi keskin kontinental bo‘lib, haroratning sutkalik o‘zgarib turishi, yoz oylarining issiq va quruq bo‘lishi, kuz faslining iliq va quruqligi hamda qishning sovuqligi bilan ajralib turadi. Toshkent viloyati uchun nisbatan past shamol tezligi 1,4 m/sek ni tashkil etadi.

Toshkent viloyatining iqlim sharoiti o‘ziga xos bo‘lib, tekislik qismidan tog‘ mintaqalari tomon havoning harorati pasayib boradi, atmosfera yog‘in miqdorlari esa aksincha ko‘payadi. Tekislik va adir mintaqalarida qish oylarining harorati turg‘unsizdir, ular yillar bo‘yicha o‘zgarib turadi (1-jadval).

Bahor fasli: mart oyidan boshlanib, may oxirigacha davom etdi. Mart oyida o‘rtacha havo harorati 9,2-15,2⁰C gacha bo‘lganligi kuzatildi. Bu davrda tuproq yuza qatlamidagi harorat 4-12⁰S o‘zgarganligi aniqlangan. Aprelda havoning harorati o‘rtacha 12,8-18,0⁰Cni tashkil etib, bahor faslining aprel va may oylarida yog‘in miqdori ko‘p bo‘ldi (125-122,2 mm). May oyi faslning oxirgi oyi bo‘lsada havoning harorati yuqori bo‘lib, o‘rtacha 20,0-23,2⁰C gacha ko‘tarilishi kuzatiladi.

Yoz fasli: iyun oyidan sentyabr oyining o‘rtalarigacha davom etib, havoning issiqligi va quruqligi bilan tavsiflanadi. Bu faslda havoning o‘rtacha harorati 29,1⁰C, eng yuqori havo harorati iyul oyiga to‘g‘ri kelib, maksimal

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

harorat 37,4⁰C, minimali 20,4⁰C bo‘ladi. Yog‘ingarchilik miqdori juda kam bo‘lib, bu faslda deyarli kuzatilmaydi.

Kuz fasli: sentyabr o‘rtalaridan boshlanib, noyabr oyining ikkinchi dekasida yakunlanadi. Kuzning birinchi oyi-sentabrning dastlabki kunlari havoning issiqligi bilan ajralib turadi. Shu oyning ikkinchi yarmidan haroratning pasayishi kuzatilib, havo harorati o‘rtacha 2005 yilda 22,5eC ni tashkil etdi. Oktyabr oyidan havo harorati keskin o‘zgara boshlaydi, yog‘ingarchilik miqdori ko‘payadi. Noyabr oyining II-III dekasidan boshlab, havo harorati ancha pasayganligini kuzatiladi.

2015 yilda yog‘ingarchilik miqdori 402,4 mm, 2016 yilda 355,5 mm va 2017 yilda 411,1 mm bo‘lib, 2017 yilda eng ko‘p yog‘ingarchilik bo‘lganligi qayd etildi (2-jadval).

«Toshkent» meteostansiyasining ma'lumotiga

ko‘ra, hududning tuproq yuza qatlamining o‘rtacha harorati 2015 yil yanvarda 0⁰C, maksimal darajasi +5eCni, fevralda -1⁰S, maksimal harorati +5⁰C bo‘lgan. Tajriba yillarining bahor oylarida o‘rtacha harorat 12-25⁰C, maksimal 30-50⁰C gacha bo‘lib, bu ko‘rsatkich yoz oylarida 59-64⁰C gacha etgan (3-4-jadvallar).

O‘rtacha ko‘p yillik ma'lumotlarga ko‘ra havoning nisbiy namligi yil bo‘yi me‘yor darajasida bo‘ladi. Eng issiq oy-iyulda havoning nisbiy namligi eng past ko‘rsatkich, ya'ni 40% ni, yanvar oyida esa 72% ni tashkil etadi. Tuproq ustki qismining harorati ham o‘simliklarning o‘sib rivojlanishida muhim ahamiyatga egadir. Ushbu ko‘rsatkich iyul oyida 34⁰C dan 71⁰C gacha ko‘tarilishi kuzatilgan. Yanvar oyida esa -2⁰C dan -35⁰C gacha pasayib ketadi.

1-jadval

Toshkent shahrining 2016-2017 yil atmosfera harorati va yog‘ingarchilik miqdori

№	2016		2017	
	O‘rtacha atmosfera harorati	O‘rtacha yog‘ingarchilik miqdori	O‘rtacha atmosfera harorati	O‘rtacha yog‘ingarchilik miqdori
1.yanvar	3,4	46,4 mm	5,6	50,0 mm
2.fevral	6,9	84,5 mm	3,7	134,9 mm
3.mart	11,4	125,0 mm	11,6	36,1 mm
4.aprel	12,8	122,2 mm	17,1	86,4 mm
5.may	20,0	48,2 mm	20,7	59,9 mm
6.iyun	24,1	21,4 mm	25,3	66,2 mm
7.iyul	27,8	0,0 mm		
8.avgust	25,8	6,3 mm		
9.sentyabr	20,8	11,6 mm		
10.oktyabr	14,6	5,1 mm		
11.noyabr	8,0	31,3 mm		
12.dekabr	5,0	85,8 mm		
O‘rt.yillik	15,05	48,98mm	14,0	72,25 mm

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

2-jadval

«Toshkent» meteostansiyasi ob-havo ma'lumotlari (2014-2016 yy.)

Yillar	O y l a r												O‘rtacha yillik
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Havoning o‘rtacha harorati, °C													
2014	-6,4	0,2	15,2	16, 8	23, 2	28, 1	29, 1	27, 7	20, 7	14, 2	4,2	3,8	14,7
2015	3,4	6,9	11,4	12, 8	20, 0	24, 1	27, 8	25, 8	20, 8	14, 6	8,0	5,0	15,0
2016	5,6	3,4	11,6	17, 1	20, 7	25, 3	27, 3	26, 9	20, 9	16, 5	9,7	3,8	15,7
Havoning maksimum harorati, °C													
2014	-1,7	5,5	22,3	24, 1	31, 0	35, 9	37, 4	37, 0	29, 4	21, 2	13, 8	8,1	22,0
2015	9,1	11, 7	17,4	18, 7	26, 6	31, 4	35, 8	33, 7	29, 0	23, 7	14, 3	10,2	21,8
2016	10,9	8,3	18,1	23, 3	27, 3	32, 5	34, 8	35, 7	29, 4	25, 0	17, 9	11,1	22,8
Havoning minimum harorati, °C													
2014	-10,0	-3,4	9,5	10, 3	15, 5	19, 3	20, 4	19, 0	13, 1	9,0	4,1	0,8	8,9
2015	-0,2	3,4	6,6	7,9	13, 4	16, 1	19, 1	17, 1	13, 4	7,5	3,6	1,6	9,1
2016	1,8	0,4	6,4	11, 3	14, 4	18, 4	19, 4	18, 4	13, 5	10, 2	4,3	-0,9	9,8
Yog‘in miqdori, mm													
2014	29,7	57, 5	19,2	42, 3	28, 8	1,7	0,0	1,4	11, 4	39, 5	68, 7	51,3	351,5
2015	46,4	84, 5	125, 0	122, 2	48, 2	21, 4	0,0	6,3	11, 6	5,1	31, 3	85,8	587,8
2016	50,0	134, 9	36,1	86, 4	59, 9	66, 2	3,4	3,0	5,7	15, 5	25, 2	12,7	499

**YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

3-jadval

**Tuproq yuza qatlamining harorati («Toshkent» meteostansiyasi ma'lumotlari bo'yicha
(2014-2016 yy.))**

Yillar	O y l a r												O'rtacha yillik
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tuproq yuzasining o'rtacha harorati, °C													
2014	-10	-3	15	20	29	36	37	35	25	15	6	2	18,3
2015	1	6	12	15	25	30	35	32	25	14	5	2	16,8
2016	3	2	2	20	25	31	35	34	25	17	6	-1	16,6
Tuproq yuzasining maksimum harorati, °C													
2014	-2	3	34	42	55	65	67	64	52	33	17	8	36,6
2015	8	16	26	33	48	57	65	61	51	39	19	8	35,5
2016	11	9	27	41	48	56	63	62	51	39	21	9	36,4
Tuproq yuzasining minimum harorati, °C													
2014	-16	-8	4	7	13	16	17	15	9	5	-0	-2	7,1
2015	-4	1	4	6	11	14	15	14	9	2	-2	-2	6,3
2016	-1	-2	4	8	12	16	16	16	11	6	-1	-7	7,4

4-jadval

«Toshkent» meteostansiyasi ma'lumoti bo'yicha havoning nisbiy namligi (%) va tuproq ustki qismining harorati, °C

№	Oylar	Havo nisbiy namligi, %		Tuproq ustki qismining harorati, °C	
		O'rtacha ko'p yilligi	2016	O'rtacha ko'p yilligi	2016
1.	Yanvar	73,6	81	1,7	0
2.	Fevral	66	79	3,0	-1
3.	Mart	60,6	57	10,0	12
4.	April	59,0	56	16,7	18
5.	May	54,3	55	24,6	25
6.	Iyun	42,3	40	31,7	34
7.	Iyul	41,5	35	34,5	36
8.	Avgust	39,5	42	32,5	32
9.	Sentyabr	42,5	39	25,5	26
10.	Oktyabr	53	48	15,3	15
11.	Noyabr	68	68	8,0	6
12.	Dekabr	76,3	68	-0,6	2

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

	O‘rtacha ko‘p yilik	56,4	55,7	16,9	17,1
--	---------------------	------	------	------	------

Xulosa: 1. Iqlimi: Toshkent viloyati kontinental iqlimga ega bo‘lib, yozda issiq va quruq, qishda esa nisbatan sovuq bo‘ladi. Yillik o‘rtacha harorat +13...+15°C atrofida. Yanvar oyida harorat -2...-5°C gacha tushadi, iyul oyida esa +30...+35°C gacha ko‘tariladi.

2. Yog‘ingarchilik: Yillik yog‘ingarchilik miqdori tekislik hududlarda 200–400 mm, tog‘li

hududlarda esa 800 mm va undan ko‘proqni tashkil etadi. Eng ko‘p yog‘ingarchilik qish va bahor oylariga to‘g‘ri keladi.

3. Relief: Toshkent viloyati hududi tog‘li, adirlik va tekisliklardan iborat. Janubiy qismida Chirchiq-Oqhangaron vodiysi joylashgan, shimoli-sharqiy qismi esa Chatqol va Qurama tog‘ tizmalari bilan qoplangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Турсунов Л., Турапов И., Абдуллаев А., Мазиров М.А. Современное состояние изученности физических свойств почв Узбекистана и перспективы их развития// Доклады 1 делегатского съезда почвоведов Узбекистана, Ташкент, 1990. -С. 10-27.

2.Туропов И, Султонов А., Водный и тепловой режимы горных коричневых почв и темных сероземов Ангренского бассейна. Ташкент-2012.

3.Бобохо‘jayev M., Uzoqov P., Tuproqshunoslik. Toshkent - "O‘qituvchi"- 1995 - B. 122-130.

4.Soliyev A. O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi.Toshkent. "Universitet". 2014. 404-6.

5.Soliyev A., Nazarov M. O‘zbekiston qishloqlari (Qishloqjoylar geografiyasi). - T.: "Fan va texnologiya", 2009.

6.Shukurullayev X., Mamataliyev A., Shukurullayeva R. "Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika meliorasiyasi . Toshkent. TIMI 2007.-240 bet.

7.<https://hozir.org>

8.<https://m.aniq.uz>

FARGONA VILOYATI YER FONDI VA UNDA FOYDALANISH

Ravshanov Sodiqjon Odil o‘g‘li

“O‘simliklarni himoya qilish agrokimyo va tuproqshunoslik” fakulteti talabasi

G‘ofirov Azim Jumayevich

“Agrokimyo va tuproqshunoslik” kafdrasi dotsenti. gofirov71@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg‘ona viloyati yer fondining hozirgi holati ko‘rib chiqilgan, 2015-yildan 2024-yilgacha bo‘lgan davrda uning maqsadli yo‘nalishi, maqsadli foydalanilishi va yerga egalik qilish shakllari bo‘yicha o‘zgarishlari qiyosiy tahlil qilingan, natijada uning rivojlanishidagi ayrim tendensiyalar aniqlangan. Yuqorida ko‘rsatilgan davrda Farg‘ona viloyati yerlarining holati va ulardan foydalanish to‘g‘risidagi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobotlarida keltirilgan ma‘lumotlar asosida yer maydonlarining o‘zgarish dinamikasi tahlili yoritilgan. Bu borada mavjud viloyat yer fondi toifalari va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha fikr mulohazar va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Yer fondi, yer toifasi, yer maydoni, yerlarning holati va ulardan foydalanish, sug‘oriladigan haydalma yer, qishloq xo‘jaligi yerlari, o‘zgarishlar, tendensiyalar.